

O PAPEL DA MULHER NO CONTO “FELIZ ANIVERSÁRIO” DE CLARICE LISPECTOR

THE ROLE OF WOMEN IN THE STORY “HAPPY BIRTHDAY” BY CLARICE LISPECTOR

Alex Nogueira Nunes¹.
Adriana Regina Dantas Martins².

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo apresentar como Clarice Lispector aborda o papel da mulher no conto Feliz Aniversário, da coletânea laços de família. A pretensão é destacar a opressão rigidamente imposta a personagens femininas. Suas narrativas costumam retratar situações cotidianas, aparentemente banais, mas que ganham dimensões muito profundas por intermédio de descrições psicológicas complexas e poéticas, marcadas em geral por epifanias, processo pelo qual o personagem compreende a essência de algo, vivendo uma espécie de revelação. No conto, Clarice apresenta um cenário superficial, um aniversário de 89 anos de Dona Anita, revelando os conflitos daquela família. Numa época com papéis sociais marcados pelo patriarcado, a autora aborda personagens femininas complexas, questionadoras e insatisfeitas com seus papéis em uma sociedade machista e injusta, mas que vivem a tensão de continuarem presas a um sistema opressor.

Palavra-chave: papel da mulher; conto Feliz Aniversário; Clarice Lispector.

ABSTRACT: *The aim of this paper is to present how Clarice Lispector approaches the role of women in the short story Happy Birthday, from the collection Family ties. The aim is to highlight the oppression rigidly imposed on female characters. Her narratives often portray everyday, apparently banal situations, but which gain very profound dimensions through complex and poetic psychological descriptions, usually marked by epiphanies, a process by which the character understands the essence of something, experiencing a kind of revelation. In the short story, Clarice presents a superficial scenario, Dona Anita's 89th birthday, revealing the family's conflicts. At a time when social roles were marked by patriarchy, the author deals with complex female characters who are questioning and dissatisfied with their roles in a sexist and unjust society, but who live with the tension of remaining trapped in an oppressive system.*

Keywords: *role of women; short story Feliz Aniversário; Clarice Lispector.*

¹Graduando do Curso de Letras Português- Inglês pelo Centro Universitário UNIGRANDE; Fortaleza-Ce. E-mail: alex132@aluno.fgf.edu.br

²Docente do Curso de Letras do Centro Universitário UNIGRANDE; Fortaleza-Ce. E-mail: adriana@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

Clarice Lispector (1920–1977) foi uma das principais escritoras brasileiras do século XX. Sua obra se destaca por romper com os modelos narrativos tradicionais, caracterizando-se por uma linguagem introspectiva e inovadora. Uma marca evidente de sua produção literária é a centralidade da experiência feminina. No conto *Feliz Aniversário*, por exemplo, Clarice tematiza questões centrais sobre os desafios enfrentados pelas mulheres na sociedade. A autora abordava o papel social da mulher de forma sutil e profunda. Embora não vinculada explicitamente a movimentos feministas, sua obra promove uma crítica contundente às imposições sociais dirigidas às mulheres, sobretudo no contexto da vida doméstica e do casamento. As personagens femininas de Clarice frequentemente rompem com rotinas enraizadas e vivenciam episódios de “epifania” momentos de descoberta e desconstrução do eu, que revelam crises existenciais, tema recorrente em sua literatura. Dessa forma, a autora não apenas narra histórias, mas investiga a condição humana, revelando, por meio do cotidiano, os abismos e as transformações interiores que habitam suas personagens.

Considerando a grandeza do trabalho de Clarice, este trabalho tem como objetivo verificar de que forma Clarice Lispector aborda o papel da mulher no conto *Feliz Aniversário*. Busca-se, ainda, refletir sobre a importância da representação da subjetividade feminina, bem como questionar as estruturas sociais e destacar o potencial de sua escrita para inspirar gerações de leitoras.

Por fim, como forma de organização após esta parte introdutória, tem-se panorama da autora e da obra, o papel social da mulher nos anos 60, a literatura de Clarice e como o papel da mulher é abordado no conto feliz aniversário; logo após a conclusão e as referências utilizadas no trabalho.

2 AUTORA E OBRA

Nascida na Ucrânia, no dia 10 de dezembro de 1920, Clarice Lispector veio de uma família judia que fugiu da perseguição durante a guerra civil russa. Ela e sua família se estabeleceram em Maceió, Alagoas, e, posteriormente, mudaram-se para Recife. Por isso, Clarice se considerava pernambucana. Aos 8 anos, perdeu a mãe e, aos 12, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro. Foi nessa época que passou a usar o nome Clarice Lispector. Em 1939, ingressou na Faculdade de Direito da Universidade do Brasil, formando-se em 1943.

Trabalhou como redatora na Agência Nacional e como jornalista no jornal *A Noite*. Nesse mesmo ano, casou-se com o diplomata Maury Gurgel Valente, com quem teve dois filhos. Continuou escrevendo durante toda a vida. Em 1959, separou-se do marido e passou a trabalhar no jornal *Correio da Manhã*, onde assumiu a coluna “Correio Feminino”. Em 1967, após adormecer com um cigarro aceso, sofreu graves queimaduras, especialmente na mão direita. Submeteu-se a diversas cirurgias e viveu de forma mais reclusa, dedicando-se à escrita. Faleceu em 1977, um dia antes de completar 57 anos, vítima de câncer de ovário. Deixou dois filhos e uma vasta obra composta por romances, contos, crônicas, literatura infantil, cartas e entrevistas.

Entre suas obras mais conhecidas estão: *Perto do Coração Selvagem* (1943), *O Lustre* (1946), *A Cidade Sitiada* (1949), *A Paixão Segundo G.H.* (1964), *Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres* (1969), *A Hora da Estrela* (1977) e *Laços de Família* (1960), coletânea que inclui o conto “Feliz Aniversário”.

Nesse conto, Clarice retrata o aniversário de 89 anos de Dona Anita, uma mulher amarga e decepcionada com a vida e com sua própria família, que comparece à celebração mais por obrigação do que por carinho. A reunião é marcada por tensões, hipocrisias e ressentimentos entre filhos e netos. A comemoração, ao fim, revela-se um ritual vazio, em que bolo, parabéns e presentes não conseguem disfarçar o desamor. Clarice aborda, com sensibilidade e profundidade, temas como a solidão na velhice, a hipocrisia nas relações familiares e, de forma indireta, o papel da mulher na sociedade, tema que será aprofundado a seguir.

2.1 O PAPEL SOCIAL DA MULHER NOS ANOS 60

No final da década de 1960, pós-guerra, é marcado por uma geração que ansiava a luta por liberdade de expressão nas áreas sociais e culturais. No Brasil, surgem os primeiros sinais de revolução feminista, movimentos de caráter político e intelectual. A luta pelo direito ao trabalho, o estudo e o controle do próprio corpo. O advento da pílula anticoncepcional foi um marco na luta contra paradigmas e questionamentos aos valores vigentes. O estudo de Marilendes Ribeiro Braga em seu artigo *Repressão Social*, revela como era a vida da mulher nessa época: A mulher sofre com a repressão sexual desde a Idade Média em virtude dos dogmas religiosos impostos pelo clero. O sexo era algo pecaminoso para as mulheres se ligado ao intuito do prazer, isto é, permitia-se a elas relações sexuais apenas para suprir as necessidades fisiológicas de seus maridos e com finalidades reprodutivas. Daí a total submissão ao homem, a inibição do desejo e o desconhecimento do próprio corpo. Na década de 60 tem início a revolução sexual, que privilegiou os direitos igualitários de voto, inseriu a mulher no mercado

de trabalho e induziu o sexo livre com o surgimento da pílula anticoncepcional, porém, mesmo com tanto alvoroço, não conseguiu se livrar dos tabus sexuais migrando para uma nova repressão sexual imposta por elas mesmas (Braga, 2005).

Paralelamente, o meio intelectual também passou a se voltar para essa questão com a propagação de livros e autores que se dedicavam a reconstruir o papel da mulher na sociedade. Movimentos artísticos, no Brasil e no mundo, passaram a abordar temas ligados à condição feminina, questionando os papéis sociais impostos e propondo novas formas de expressão. Inspiradas pelos movimentos feministas dos EUA e da Europa, algumas artistas brasileiras começaram a explorar temas como o corpo feminino, a maternidade, a sexualidade e a repressão (Bassanezi, 1996). Artistas nacionais como Gal Costa, por exemplo, expressava a liberdade feminina por meio de performances ousadas e letras provocativas. No teatro, peças passaram a questionar os papéis sociais e a repressão feminina, e atrizes e dramaturgas começaram a conquistar espaço, trazendo à tona questões como a opressão doméstica, a sexualidade e a liberdade da mulher (Coutinho, 1994).

Na literatura, o feminismo é um movimento que busca dar voz e visibilidade às experiências femininas, desafiando as narrativas tradicionais que muitas vezes marginalizam a figura da mulher. Desde a década de 60, autores têm utilizado suas obras para questionar e desafiar as normas sociais, explorando a identidade feminina e criticar as desigualdades de gênero. Este movimento literário deu vida a personagens que não apenas lutam contra as limitações impostas pela sociedade, mas também buscam sua própria identidade e liberdade. Autores como João Ubaldo Ribeiro, Carlos Heitor Cony e Rubem Fonseca abordaram personagens femininas marcadas por repressões sociais, erotismo contido ou violência, refletindo tanto o machismo estrutural quanto as contradições da época. O cronista e dramaturgo Nelson Rodrigues também se destacou nesse contexto, mergulhando nas tensões familiares e morais. Suas obras *Bonitinha, mas ordinária* (1962) e *Toda Nudez Será Castigada* (1965). encontramos nas obras de Rodrigues diversos tipos de mulheres que, têm muito a expressar, não apenas por tentarem encontrar seu lugar na sociedade, mas também por suas lutas para o exercício de sua sexualidade plena. Na trama, as personagens femininas, de alguma forma, tentam representar a sociedade carioca por mostrar personalidades intrigantes e complexas que, revelam sentimentos e comportamentos que as pessoas fingem não ver e, por vezes, quando isso é notado, logo é reprimido pelo patriarcalismo.

No campo literário, as escritoras feministas se destacavam, trazendo uma abordagem feminina e crítica à literatura. Lygia Fagundes Telles, Carolina Maria de Jesus e Adélia Prado

abordaram temas como a realidade da mulher periférica, o erotismo e a opressão social. Rachel de Queiroz, grande romancista brasileira e a primeira mulher a integrar a Academia Brasileira de Letras, rompe os padrões da época, com personagens femininas que lutam por igualdade social, reivindicam liberdade de pensamento e poder de decisão nas relações afetivas e resistem à subordinação ao masculino. As mulheres sertanejas ocupam lugar central nas narrativas da cearense, pela força, determinação e, rebeldia em busca de sua liberdade.

Entretanto, talvez a principal voz feminina sobre o papel social da mulher tenha sido Clarice Lispector. Sua abordagem era profundamente introspectiva, explorando o universo feminino não apenas por meio dos papéis sociais, mas principalmente a partir da subjetividade e dos dilemas existenciais vividos por suas personagens (Moisés, 1999).

2.2 LITERATURA DE CLARICE

Clarice Lispector expõe sua literatura de maneira íntima, sensorial e introspectiva. Em vez de narrar uma história “de fora para dentro”, como em um enredo tradicional com começo, meio e fim bem definidos, ela escreve “de dentro para fora”, mergulhando nas sensações dos personagens (Moisés, 1999). Em *A Hora da Estrela* (1977), por exemplo, Clarice faz o leitor sentir a pobreza e a invisibilidade da protagonista Macabéa não apenas pelas situações vividas, mas principalmente pela forma como a linguagem revela seu vazio, seu não-ser. Outro exemplo é *Perto do Coração Selvagem* (1943), no qual a protagonista Joana é apresentada por meio de seus pensamentos, sensações e conflitos internos, sem muita preocupação em explicar quem ela é. O leitor é convidado a sentir junto dela.

Álvaro Lins, importante crítico literário da época, foi um dos primeiros a destacar a originalidade e a profundidade da escrita de Clarice. Ele viu na autora uma renovação da prosa brasileira, algo completamente novo em termos de linguagem e tratamento psicológico das personagens. Lins (1944) ficou impressionado com a maturidade e a introspecção de sua literatura, considerando-a sofisticada e comparável à de grandes escritores internacionais. Sobre *Perto do Coração Selvagem*, Álvaro Lins afirmou

Perto do Coração Selvagem é o mais importante romance de estreia publicado no Brasil. Nele se nota a utilização segura de processos narrativos modernos, próximos dos usados por James Joyce e Virginia Woolf, sem que, no entanto, se possa acusar a autora de servilismo ou imitação. Clarice Lispector tem estilo próprio, uma forma própria de construir um romance (Lins, 1944, p. 5).

As técnicas às quais Lins se refere são o fluxo de consciência e a introspecção radical. Recusando-se a adotar a narração convencional, Clarice mergulha diretamente no mundo

interior das personagens, reinventando a experiência humana por meio da linguagem. Com isso, ela cria romances de grande complexidade psicológica, cuja maior força reside na espontaneidade com que manifesta um fluxo íntimo de sensações e pensamentos. Um exemplo dessa técnica pode ser visto no trecho de *Perto do coração selvagem*:

É curioso como não sei dizer quem sou. Quer dizer, sei-o bem, mas não posso dizer. Sobretudo tenho medo de dizer, porque no momento em que tento falar não só não exprimo o que sinto como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo. (Lispector, 2020, p.14).

Nesse fragmento, nota-se a ausência de uma sequência lógica tradicional. A personagem "fala" para si mesma, misturando sentimentos, percepções e sensações. As frases se encadeiam como se estivéssemos dentro de sua mente, acompanhando um pensamento fluido, sem a organização típica da narração clássica. Esse é o chamado fluxo de consciência: um registro imediato dos movimentos internos da mente. Era exatamente essa originalidade que a crítica literária da época atribuiu à obra de Clarice, pois ela trouxe uma inovação real para o romance brasileiro, que até então era prioritariamente tradicional e realista (Lins, 1944).

2.3 COMO O PAPEL DA MULHER É ABORDADO NO CONTO FELIZ ANIVERSÁRIO

No conto *Feliz Aniversário*, Clarice narra os acontecimentos do aniversário de 89 anos de Dona Anita, em um almoço que reúne seus familiares e amigos em sua homenagem. O ponto central da crítica da autora está na hipocrisia das relações familiares e na solidão na velhice. A senhora é retratada como uma mulher solitária e amarga que, apesar de estar rodeada de parentes, encontra-se emocionalmente isolada. Os convidados parecem estar presentes à comemoração apenas por obrigação social, e não por afeto à verdadeira matriarca daquela família (Moisés, 1999).

Sentimentos de ingratidão, solidão e falta de reconhecimento revelam como a figura feminina é, muitas vezes, usada, descartada e esquecida com o tempo. Outro tema abordado pela autora é o machismo e o papel da mulher na sociedade. Com sua linguagem intensa e psicológica, Clarice revela o que há por trás da aparência das relações humanas. De forma sutil, desenrola-se uma narrativa cheia de tensões e marcada por imposições sociais, escondidas sob um clima carregado de hipocrisia (Lins, 1944).

O conto é situado em um bairro nobre do Rio de Janeiro, o que indica uma boa situação financeira da família. Como mencionado anteriormente, trata-se de um aniversário. Apresenta-

se então a família da aniversariante: sete irmãos homens, sendo um já falecido, e apenas uma filha mulher, Zilda, a dona da casa, responsável por cuidar da mãe idosa. Não são apresentados todos os irmãos, alguns são descritos apenas como parentes de Ipanema ou parentes de Olaria, o que serve como contextualização para situar o leitor na trama, como podemos ver neste trecho que narra a chegada dos parentes à festa.

A família foi pouco a pouco chegando. Os que vieram de Olaria estavam muito bem-vestidos porque a visita significava ao mesmo tempo um passeio a Copacabana. A nora de Olaria apareceu de azul-marinho, com enfeite de paetês e um drapeado disfarçando a barriga sem cinta. O marido não veio por razões óbvias: não queria ver os irmãos. Mas mandara sua mulher para que nem todos os laços fossem cortados — e esta vinha com o seu melhor vestido para mostrar que não precisava de nenhum deles, acompanhada dos três filhos: duas meninas já de peito nascendo, infantilizadas em babados cor-de-rosa e anáguas engomadas, e o menino acovardado pelo terno novo e pela gravata. (Lispector, 2020, p.36).

O conto inicia com uma narração cronológica, descrevendo a chegada dos primeiros convidados. Percebe-se que um dos filhos da senhora nem se dá o trabalho de comparecer ao aniversário da própria mãe, evidenciando o clima hostil entre os irmãos. Porém, para não cortar os laços definitivamente com sua família, ele manda sua esposa e filhos, que também demonstram insatisfação em estar presentes na festa com aquelas pessoas.

É notável como Clarice evidencia os costumes impostos às mulheres da época. Na década de 1950, os papéis de gênero eram bem rígidos, o homem era visto como o chefe da família. Era comum que os homens enviassem suas esposas e filhos para eventos dos quais não gostariam de participar. Apesar de comparecerem mesmo contra sua vontade, essas esposas não tinham plena autonomia, estavam ali apenas como representantes, devendo agir de forma a refletir positivamente sobre o marido e a família, reforçando a autoridade masculina, mesmo na sua ausência (Coutinho, 1994). Tratava-se de uma prática enraizada em valores patriarcais, em que a mulher era simultaneamente vitrine e escudo social, responsável por manter as aparências e os laços familiares. Analisar essa prática sob a perspectiva da crítica de gênero revela as múltiplas camadas de desigualdade social e afetiva que permeavam a organização familiar da época. No início dos anos 60, esses costumes começaram a ser questionados, especialmente com o surgimento dos movimentos feministas e as transformações dos papéis sociais (Coutinho, 1994).

Entrelaçado à chegada dos parentes e aos desconfortos dos reencontros nada desejáveis, a autora descreve os personagens e o cenário quase infantilizado de uma festa de aniversário, um cenário que não condiz com a prática e a dinâmica daquela família.

Depois veio a nora de Ipanema com dois netos e a babá. O marido viria depois. E como Zilda — a única mulher entre os seis irmãos homens e a única que, estava

decidido já havia anos, tinha espaço e tempo para alojar a aniversariante — e como Zilda estava na cozinha a ultimar com a empregada os croquetes e sanduíches, ficaram: a nora de Olaria empertigada com seus filhos de coração inquieto ao lado; a nora de Ipanema na fila oposta das cadeiras fingindo ocupar-se com o bebê para não encarar a concunhada de Olaria; a babá ociosa e uniformizada, com a boca aberta. (Lispector, 2020, p. 36-37).

Nesse fragmento do texto, temos uma breve descrição de que Zilda cuida da mãe simplesmente pelo fato de ser mulher. O texto não sugere se houve algum debate entre os irmãos ou qualquer tipo de acordo, apenas que essa responsabilidade já estava determinada há muito tempo. Quem decidiu isso, ou por qual motivo, permanece implícito ao leitor. O que se deixa claro é que, por ser a única mulher entre os irmãos, foi automaticamente atribuída a ela a tarefa de cuidar da mãe idosa. Essa responsabilidade é compreendida como algo "natural", uma vez que o cuidado é culturalmente associado ao papel feminino, uma ideia ainda recorrente atualmente (Martins, 2001).

O artigo *Clarice Lispector para mulheres e homens do século XXI*, publicado na revista *Fólio* da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), oferece uma análise profunda das personagens femininas de Clarice. As autoras Maria Tereza e Andresa da Silveira abordam esse tema ao argumentar que, mesmo após seis décadas desde a publicação de *Laços de Família*, as personagens femininas da escritora continuam a repercutir na atualidade. Isso porque enfrentam conflitos internos e questionamentos sobre seus papéis sociais, especialmente diante das expectativas impostas às mulheres.

E foi nesse contexto que Clarice Lispector publicou *Laços de família* que denunciam, de forma subjetiva, as abnegações que as personagens escolhem, ou são induzidas a escolher passar em suas vidas, tornando as narrativas bem próximas da realidade social. O termo subjetivo, nessa perspectiva, se refere às características mais marcantes e encantadoras dos textos de Clarice: parecem uma superfície rasa, mas à medida que se adentra nas histórias surgem diversas camadas de sentido e de profundidade. Nesse sentido que se ousa afirmar que Clarice sempre foi feminista. Apesar de sua rejeição a rótulos, sua obra extrapola a pessoa para viver nos seus leitores e nas suas leitoras, para além do seu tempo. (Tereza e Silveira, 2020, p. 7-8).

O conto retoma o momento em que Zilda, sozinha, organiza tudo antecipadamente. O texto, propositalmente, destaca sua preocupação com as aparências e com o que as visitas irão pensar. Por isso, ela prepara tudo antes do início da festa: o bolo, os enfeites e também sua mãe, a quem posiciona ao pé da mesa, onde permanece até a chegada de todos os convidados.

Alguns não lhe haviam trazido presente nenhum. Outros trouxeram saboneteira, uma combinação de jérsei, um broche de fantasia, um vasinho de cactos — nada, nada que a dona da casa pudesse aproveitar para si mesma ou para seus filhos, nada que a própria aniversariante pudesse realmente aproveitar constituindo assim uma economia: a dona da casa guardava os presentes, amarga, irônica. (Lispector, 2020, p. 38).

Os presentes superficiais revelam um ritual vazio, no qual ninguém realmente se importa com a aniversariante, muito menos com Zilda, que tanto se esforçou para agradar os convidados. A narrativa transmite um tom de frustração, desprezo e até ironia por parte da dona da casa, que demonstra sentir ingratidão por parte dos irmãos, já que nenhum deles sequer ajudou com a organização da festa, enquanto ela teve que fazer tudo sozinha. Essa situação reflete uma dificuldade historicamente enfrentada pelas mulheres brasileiras: a falta de reconhecimento pela jornada dupla, ou, muitas vezes, tripla, desempenhada diariamente (Bassanezi, 1996). Trata-se de um drama comum, especialmente entre as esposas, que além do trabalho formal, ainda acumulam responsabilidades como cuidar da casa, dos filhos, de pais idosos, entre outras tarefas.

Durante o desenvolvimento da narrativa, Dona Anita, a protagonista, já que todos estão ali em função dela, permanece calada, sentada ao pé da mesa onde foi colocada. O texto lhe atribui recursos narrativos que a associam à morte: imóvel, oca, sem expressão alguma, apenas observando todos ao seu redor. Clarice utiliza frases curtas e diretas para construir um clima de tensão e hipocrisia; cada palavra carrega significado, sugerindo muito mais do que explica. Mesmo que os personagens não revelem abertamente seus sentimentos, a linguagem expõe o que está por trás das aparências, ressentimentos, indiferenças e mágoas do passado. A linguagem da autora é elegante, porém cruel. O silêncio de Dona Anita funciona como um elemento dramático que expõe a dinâmica daquela família, fragmentada pelo tempo e pela falta de afeto.

Mas, piscando, ela olhava os outros, a aniversariante. Oh o desprezo pela vida que falhava. Como?! como tendo sido tão forte pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos ansiosos? Ela, a forte, que casara em hora e tempo devidos com um bom homem a quem, obediente e independente, ela respeitara; a quem respeitara e que lhe fizera filhos e lhe pagara os partos e lhe honrara os resguardos. O tronco fora bom. Mas dera aqueles azedos e infelizes frutos, sem capacidade sequer para uma boa alegria. Como pudera ela dar à luz aqueles seres risonhos, fracos, sem austeridade? O rancor roncava no seu peito vazio. Uns comunistas, era o que eram; uns comunistas. Olhou-os com sua cólera de velha. Pareciam ratos se acotovelando, a sua família. Incoercível, virou a cabeça e com força insuspeita cuspiu no chão. (Lispector, 2020, p, 41).

Todos agem como se a idosa não estivesse ali. É quase como uma figura que não existisse de fato ou que já não fosse capaz de compreender o que acontecia, por conta da velhice.

No entanto, o tempo todo ela os observa, Dona Anita então passa por um momento de tensão conflitiva, e se dá conta do quanto despreza todos eles. Revoltada com a situação e determinada a pôr fim àquela encenação, Dona Anita cospe no chão, chocando a todos. O gesto é interpretado pelos presentes apenas como uma grosseria de uma velhinha, mas, na verdade, representa um ato de resistência. Ao cuspir no chão, a aniversariante expõe a inutilidade daquele ritual social, um gesto quase como um grito de verdade em meio àquela festa de mentiras.

Característica marcante da literatura clariceana, a epifania vivenciada pelas personagens femininas é central para a compreensão de sua obra. Essas mulheres geralmente se encontram aprisionadas em papéis sociais convencionais, e o momento epifânico representa uma forma de libertação, ainda que breve, das amarras sociais e existenciais. Olga de Sá, renomada crítica literária, aprofundou-se na análise da epifania na obra de Clarice (Sá, 1993), definindo esses momentos como súbitas revelações ou tomadas de consciência. Já Benedito Nunes, outro importante crítico literário e o primeiro a analisar a epifania clariceana, interpreta esse fenômeno como uma intensa revelação existencial, desencadeada por experiências cotidianas que desestabilizam as personagens e as levam a uma compreensão mais profunda de si mesmas e do mundo ao redor (Nunes, 1966). Romano de Sant'Anna (1973) também destaca que essa epifania emerge a partir de situações banais e cotidianas, conduzindo as personagens a revelações profundas e transformadoras sobre sua identidade e a realidade em que estão inseridas.

É um instante existencial, em quem as personagens clariceanas jogam seus destinos, evidenciando-se por uma súbita revelação interior que dura um segundo fugaz como a iluminação instantânea de um farol nas trevas e que, por isso mesmo, recusa-se ser apreendida pela palavra. Esse momento privilegiado não precisa ser excepcional ou chocante; basta que seja revelador, definitivo, determinante. Atinge a escritora o anelo de todo ficcionista: o momento da lucidez plena, em que o ser descortina a realidade íntima das coisas e de si próprio (SÁ, 1993, p. 165).

A partir do que Benedito Nunes chama de "tensão conflitiva", que ocorre no núcleo da narrativa e culmina no clímax, desenvolve-se um dos elementos estruturais da obra de Clarice Lispector. Essa tensão é, geralmente, provocada por um fato banal uma cena do cotidiano, uma pessoa, um lugar que atua como intermediário entre o mundo exterior e a "incompatibilidade latente" do personagem, porque essa visão ou concepção de mundo já existia dentro dele, mas vem à tona em um momento fugaz, o que Nunes denomina de clímax o "momento privilegiado" o confronto do personagem com o mundo.

Em seguida, Nunes (1966) aponta a presença de um anticlímax, momento em que a situação quase sempre retorna à sua posição original, ou seja, o conflito volta ao estado de

latência de onde emergira, e o personagem retoma a rotina da vida. Esse processo pode ser claramente observado no conto quando, logo após Dona Anita expor toda a sua insatisfação, verbaliza toda sua indignação, porém sua atitude é ignorada e atribuída à demência da velha. Assim, o gesto subversivo perde sua potência diante da indiferença geral, e tudo parece voltar ao que era antes, ainda que apenas aparentemente.

— Mamãe! gritou mortificada a dona da casa. Que é isso, mamãe! gritou ela passada de vergonha, e não queria sequer olhar os outros, sabia que os desgraçados se entreolhavam vitoriosos como se coubesse a ela dar educação à velha, e não faltaria muito para dizerem que ela já não dava mais banho na mãe, jamais compreenderiam o sacrifício que ela fazia. — Mamãe, que é isso! — disse baixo, angustiada. — A senhora nunca fez isso! — acrescentou alto para que todos ouvissem, queria se agregar ao espanto dos outros, quando o galo cantar pela terceira vez renegarás tua mãe. Mas seu enorme vexame suavizou-se quando ela percebeu que eles abanavam a cabeça como se estivessem de acordo que a velha não passava agora de uma criança. (Lispector, 2020, p. 41).

O mesmo acontece com Zilda. ainda frustrada com a falta de reconhecimento por parte dos irmãos e cunhadas, ela tenta suavizar a situação e, mais uma vez, agradar os convidados. Durante todo o conto, a dona da casa é retratada com tensão e desconforto. O medo de ser julgada se impõe sobre suas próprias vontades, reflexo do peso das expectativas impostas às mulheres da época. Na década de 1960, quando se passa a história, a mulher brasileira era majoritariamente definida pelos papéis de mãe, esposa e dona de casa (Martins, 2001). Viver em uma sociedade patriarcal e moralista, na qual as mulheres são constantemente avaliadas por seu comportamento, especialmente no âmbito familiar, fazia com que mulheres como Zilda vivessem em constante autovigilância. Ela sabe que qualquer deslize, um comentário, uma atitude, até mesmo um gesto da mãe, sobre o qual não tem controle, seria alvo de críticas. Por isso, o receio do julgamento alheio e o medo de não corresponder às expectativas estão sempre presentes em sua conduta.

Até o ano que vem! repetiu José a indireta feliz, acenando a mão com vigor efusivo, os cabelos ralos e brancos esvoaçavam. Ele estava era gordo, pensaram, precisava tomar cuidado com o coração. Até o ano que vem! gritou José eloquente e grande, e sua altura parecia desmoronava. Mas as pessoas já afastadas não sabiam se deviam rir alto para ele ouvir ou se bastaria sorrir mesmo no escuro. Além de alguns pensarem que felizmente havia mais do que uma brincadeira na indireta e que só no próximo ano seriam obrigados a se encontrar diante do bolo aceso; enquanto que outros, já mais no escuro da rua, pensavam se a velha resistiria mais um ano ao nervoso e à impaciência de Zilda, mas eles sinceramente nada podiam fazer a respeito: “Pelo menos noventa anos”, pensou melancólica a nora de Ipanema. “Para completar uma data bonita”, pensou sonhadora. (Lispector, 2020, p. 45-46).

Por fim, em meio às despedidas, os familiares revelam-se superficialmente envolvidos com o desabafo da senhora. A explosão de Dona Anita termina sendo ineficaz, pois está longe

de aproximá-la dos filhos, que, logo em seguida, mostram-se cada um mais interessado em si mesmo do que na matriarca. Ao final do conto, ecoa uma crítica contundente à falsidade daquela convenção familiar e ao descaso com a mãe em sua velhice. Clarice encerra o texto sem oferecer uma resolução clara, mantendo o desconforto e a frustração como vestígios emocionais um silêncio pesado que diz mais do que qualquer diálogo entre os personagens.

3 CONCLUSÃO

Este trabalho teve como objetivo verificar de que forma Clarice Lispector aborda o papel da mulher no conto *Feliz Aniversário*. Clarice colocava personagens enredadas em rotinas que oprimiam essas mulheres, denunciando, desde os anos 40, questões como a falta de autonomia das mulheres em meio à sociedade. A personagem Zilda, por exemplo, é caracterizada como uma mulher não autônoma, governada pelas regras sociais e pelas condições impostas à mulher naquele meio em que está inserida. Ela se sujeita a não questionar, nem expor suas próprias vontades, agindo sempre de forma a cumprir seu papel de mulher serviçal, que vive apenas para servir os outros, como se sua vida se resumisse a isso, abdicando de seus desejos em completa submissão à situação imposta. Outras personagens, como as noras que estão ali apenas por ordem de seus maridos, também reforçam essa ideia, como já foi abordado anteriormente.

A autora também é marcada por inovar na forma como escrevia sobre essas mulheres. Diferente de autores da época, cuja literatura brasileira era comumente focada em acontecimentos históricos, cronológicos e regionalistas, a literatura clariceana trabalha o fluxo de consciência do personagem. Santa'Anna afirma que as mulheres de Clarice saem dessas rotinas enredadas, passam por um episódio de descoberta interna e, depois, retornam à sua realidade de aprisionamento. Cabe uma crítica: não existe transgressão, já que, embora transformadas pela experiência vivida, as personagens passam por esse redescobrimto, mas logo após retornam para sua realidade. Percebemos esse acontecimento no conto vivenciado por Dona Anita, que, no clímax do enredo, é iluminada por uma consciência que não aceita aquela situação, a forma como é tratada por sua própria família, e resolve questionar a si mesma, o que fez de errado, por ter filhos, noras e netos tão fracos e hipócritas? Ela revela seu sentimento de ódio por eles. Porém, logo após sua epifania, sua explosão é silenciada pelos mesmos motivos que a levaram a este evento, a indiferença de todos com seus sentimentos. Na visão de todos, a aniversariante não passava de uma velha ranzinza, que agora já nem sabia o que dizia. Porém, deve-se analisar que não há regresso nessas personagens. Mesmo depois desse episódio de reflexão, elas voltam mudadas, não mais como seres sem vontades ou consciência

própria. Vale também uma crítica ao machismo muito forte, por mais que essas mulheres se modifiquem, após uma reflexão profunda que promove crescimento, as condições dessas mulheres, a situação de vida, o mundo em que estão inseridas, são tão opressoras que, mesmo com essa revolução interna, elas se deparam com uma realidade cruel, que impossibilita a fuga de suas prisões sociais.

O conto termina assim como começa, Dona Anita sentada, ao pé da mesa, Zilda, frustrada, pensativa, as noras, cumprindo seu papel. A festa estava terminada. Ao longo do texto, Clarice trabalha várias formas de opressão, mas, independentemente de como essas mulheres reagem, o final não é feliz. Solidão, obrigação e vazio continuam fazendo parte da rotina delas, uma reflexão real de um drama presente na sociedade até os dias de hoje, uma denúncia, quase um pedido de socorro. Apesar de ser uma novidade para a época, a literatura de Clarice permanece atual até hoje.

Por fim, esta é uma pesquisa inicial, para os próximos trabalhos pretende-se comparar as mulheres representadas por Clarice em, pelo menos, duas obras, focando no fluxo de consciência das personagens.

REFERÊNCIAS

BASSANEZI, Carla. **Virando as páginas**: Revendo as mulheres Revistas femininas e relações homem mulher 1945-1964. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996.

BRAGA, Marilandes Ribeiro. **Repressão Social**. Colunismo social. 18/04/2005.

CLARICE LISPECTOR, **Laços de Família**. Editora Rocco. Rio de Janeiro. 2020.

COUTINHO, Maria Lúcio Rocha. **Tecendo por trás dos panos**: A mulher brasileira nas relações familiares. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.

LINS, Álvaro, **Crítica literária**. Jornal Correio da Manhã. 1944.

MARTINS, Ana Luiza, **Revistas em revista**. São Paulo: Edusp, 2001.

MOISÉS, Massaud. **A Criação Literária**: prosa. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999.

NUNES, Benedito. O mundo de Clarice Lispector (**ensaio**). Série Torquato Tapajós. Manaus: Edições Governo do Estado do Amazonas, 1966.

SÁ, Olga de. **A escritura de Clarice Lispector**, Petrópolis: Vozes, Lorena; Faculdades integradas Tereza D'ávila 1979.

SANT'ANNA, Affonso Romano de. **Análise estrutural de romances brasileiros**. Petrópolis: Vozes, 1973.

TEREZA, Maria; SILVEIRA, Andresa. Clarice Lispector para Mulheres - e Homens - do Século XXI. **Revista Fólio**, Universidade Católica do Rio Grande do Sul.